

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553079>

УДК 353.2

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ ВОСПОЛНЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГАХ

М.Е. Юрин,

магистрант 2 курса экономического факультета, напр. «Управление
развитием региона»,
ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»

Аннотация: В статье рассматривается целевая подготовка педагогических кадров как механизм восполнения текущей и прогнозной потребности системы образования в кадрах. Проанализирована эффективность использования механизма целевой подготовки педагогических работников в Российской Федерации. Проведена оценка результативности использования выделенной целевой квоты за счет ассигнований федерального бюджета, в целях подготовки специалистов по направлениям бакалавриата УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки». Сформулированы рекомендации по повышению результативности целевой подготовки на федеральном и региональном уровнях.

Ключевые слова: текущая потребность в педагогах, прогнозная потребность в педагогах, целевое обучение, целевая квота, педагогические кадры, региональная система образования

TARGETED TRAINING AS A MECHANISM FOR MEETING TARGETED TRAINING AS A MECHANISM FOR MEETING THE STAFFING NEEDS OF THE REGIONAL EDUCATION SYSTEM FOR TEACHERS

M.E. Yurin,

2nd year Master's student, direction "Regional Development Management",
FGAOU HE "State University of Enlightenment"

Annotation: The article considers the targeted training of teaching staff as a mechanism for meeting the current and projected needs of the education system in personnel. The effectiveness of using the mechanism of targeted training of teaching staff in the Russian Federation is analyzed. An assessment of the effectiveness of using the allocated target quota at the expense of federal budget allocations has been carried out in order to train specialists in the bachelor's degree areas of the UGSN 44.00.00 "Education and Pedagogical Sciences". Recommendations are formulated to improve the effectiveness of targeted training at the federal and regional levels.

Keywords: current need for teachers, projected need for teachers, targeted training, target quota, teaching staff, regional education system

Актуальность. Выступая в апреле 2024 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Президент Российской Федерации В.В. Путин констатировал, что Россия, по оценкам экспертов, в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Обозначенная тенденция характерна не только для промышленного производства, но и для всех государственных сфер, включая социальную.

Сфера образования Российской Федерации в последние годы сталкивается с ежегодно усиливающимся дефицитом педагогических кадров. Текущая потребность государственных общеобразовательных организаций страны на начало 2024-2025 учебного года составила 38 478 педагогов (на 2090 вакансий больше, чем в 2023-2024 учебном году) [1, 2]. Одновременно с этим существует прогнозная потребность, учитывающая педагогических работников в возрасте старше 60 лет, в 2024-2025 учебном году – 207 401 человек (на 43 480 педагогов больше, чем в 2023-2024 учебном году) [1, 2].

Наличие ежегодно увеличивающейся текущей потребности общеобразовательных организаций в педагогах в сочетании с усиливающимся старением педагогических кадров требуют принятия безотлагательных мер. В этой связи целевое обучение в образовательных организациях высшего образования становится ключевым механизмом восполнения прогнозности потребности региональных систем образования в педагогических кадрах.

Цель исследования анализ эффективности использования механизма целевой подготовки педагогических работников в Российской Федерации и разработка рекомендаций по повышению его результативности.

Объект исследования: система целевой подготовки специалистов в контексте её функционирования как инструмента восполнения кадрового дефицита, **предмет** – эффективность использования механизма целевой подготовки в целях снижения кадровой потребности системы образования.

Методы исследования: качественные (анализ нормативных правовых актов, статистических данных) и количественные (ведомственная статистика Министерства просвещения Российской Федерации).

Ежегодно с 2022 года в государственные образовательные организации высшего образования Российской Федерации по направлениям бакалавриата в рамках УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» за счет ассигнований федерального бюджета принимают более 55 000 студентов (в 2024 году – 55 101). В 2024 году наибольшее количество студентов зачислены по направлениям подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – 28 522 человека и 44.03.01 Педагогическое образование – 12 354 человека (табл. 1).

Количество зачисленных студентов превышает текущую потребность государственных общеобразовательных организаций в педагогических кадрах: при потребности в 2024 году 38 478 педагогов, зачислено 55 101 студент-бакалавр педагогических направлений подготовки.

Таблица 1 – Количество человек, принятых на обучение в государственные образовательные организации высшего образования Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета, в целях подготовки специалистов по направлениям бакалавриата УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки»

Код и наименование направления подготовки	2022 год ¹	2023 год ²	2024 год ³
44.03.01 Педагогическое образование	13 019	12 205	12 354
44.03.02 Психолого-педагогическое образование	6 159	6 074	6 275
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование	4 409	4 459	4 664
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)	3 410	3 546	3 286
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)	28 573	28 907	28 522
ИТОГО:	55 570	55 191	55 101

Источник данных: форма №ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»

¹ за 2022 год;

² за 2023 год;

³ за 2024 год.

Статистические данные о целевой подготовке педагогов в государственных образовательных организациях высшего образования Российской Федерации по направлениям бакалавриата за счет ассигнований федерального бюджета свидетельствуют об увеличении в 2023 году количества студентов, принятых по целевой квоте, с 5 859 человек в 2022 году до 6 799 в 2023 году (увеличение на 940 человек).

В 2024 году в сравнении с 2023 годом отмечается уменьшение количества студентов, принятых по квоте целевого обучения за счет ассигнований федерального бюджета, на 2 404 человека, обусловленное изменением с 1 мая 2024 года механизма зачисления на целевое обучение в рамках выделенной квоты [3, 4]. С обозначенной даты появилось обязательное требование о размещении предложений заказчиками целевого обучения на единой цифровой платформе «Работа в России»,

что организационно-технологически усложнило процесс поступления абитуриентов в рамках целевой квоты.

В 2024 году наибольшее количество студентов зачислены в рамках целевой квоты по направлениям подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – 2 763 человека и 44.03.01 Педагогическое образование – 836 человек (табл. 2).

Таблица 2 – Количество человек, принятых на обучение в государственные образовательные организации высшего образования Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета в рамках квоты приема на целевое обучение, в целях подготовки специалистов по направлениям бакалавриата УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки»

Код и наименование направления подготовки	2022 год¹	2023 год²	2024 год³
44.03.01 Педагогическое образование	1 260	1 386	836
44.03.02 Психолого-педагогическое образование	454	467	324
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование	489	584	353
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)	125	181	119
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)	3 531	4 181	2 763
ИТОГО:	5 859	6 799	4 395

Источник данных: форма №ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»

¹ за 2022 год;

² за 2023 год;

³ за 2024 год.

В соответствии со ст. 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» квота приёма на целевое обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по специальностям, направлениям подготовки высшего образования устанавливается субъектам Правительством

Российской Федерации с учётом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей.

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2021 года №3303-р, от 17 ноября 2022 года №3502-р, от 20 февраля 2024 года №388-р регионам были установлены квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно приложению на 2022, 2023 и 2024 годы, соответственно.

Особый интерес представляет соотношение доли мест, выделенных для приема на целевое обучение в общем объеме контрольных цифр приема, установленных государственным образовательным организациям высшего образования Российской Федерации, в целях подготовки специалистов по направлениям бакалавриата УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки», к фактически занятым бюджетным местам (табл. 3). По моему мнению, данный показатель может служить средством оценки эффективности использования механизма целевой подготовки педагогических работников.

Таблица 3 – Соотношение доли мест, выделенных для приема на целевое обучение в общем объеме контрольных цифр приема, установленных государственным образовательным организациям высшего образования Российской Федерации, в целях подготовки специалистов по направлениям бакалавриата УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки», к фактически занятым бюджетным местам

Код и наименование направления подготовки	2022 год		2023 год		2024 год	
	план ¹	факт ²	план ³	факт ⁴	план ⁵	факт ⁶
44.03.01 Педагогическое образование	20,0	9,7	30,0	11,4	30,0	6,8
44.03.02 Психолого-педагогическое образование	20,0	7,4	20,0	7,7	20,0	5,2
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование	20,0	11,1	30,0	13,1	30,0	7,6
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)	20,0	3,7	20,0	5,1	20,0	3,6
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя	20,0	12,4	30,0	14,5	30,0	9,7

Код и наименование направления подготовки	2022 год		2023 год		2024 год	
	план ¹	факт ²	план ³	факт ⁴	план ⁵	факт ⁶
профилями подготовки)						
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ:	20,0	10,5	26,0	12,3	26,0	8,0

Источники данных:

¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2021 года №3303-р;

² Расчетное значение на основе формы №ВПО-1 за 2022 год;

³ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2022 года №3502-р;

⁴ Расчетное значение на основе формы №ВПО-1 за 2023 год;

⁵ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2024 года №388-р;

⁶ Расчетное значение на основе формы №ВПО-1 за 2024 год.

Анализ соотношения доли мест, выделенных для приёма на целевое обучение, к фактически занятым целевым местам за три последних года свидетельствует об использовании механизма целевой подготовки не в полном объёме. В 2022 году при среднем значении доли выделенных мест в 20% было достигнуто значение 10,5%, в 2023 году при среднем значении доли выделенных мест в 26% было достигнуто значение 12,3%, в 2024 году при среднем значении доли выделенных мест в 26% было достигнуто значение 8,0%, что является минимальным за весь рассматриваемый период.

При этом невостребованные бюджетные места, выделенные в рамках квоты целевого обучения, переводятся Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в общий конкурс с целью их полного закрытия вузами. Такой подход снижает интерес к целевому обучению со стороны абитуриентов и негативно сказывается на объеме целевой подготовки специалистов.

Очевидно, что механизм целевой подготовки педагогических работников в Российской Федерации используется не в полной мере, что требует разработки рекомендаций по повышению его результативности.

Рекомендации по повышению результативности целевой подготовки:

1. В связи с высокой потребностью образовательных организаций в педагогических кадрах Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность выделения не менее 50%

бюджетных мест в общем объеме контрольных цифр приёма, установленных государственным образовательным организациям высшего образования Российской Федерации, для целевой подготовки специалистов по направлениям бакалавриата УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки».

2. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации не допускать перевода невостребованных бюджетных мест, выделенных в рамках квоты целевого обучения, в общий конкурс с целью их закрытия.

3. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования:

- внедрять эффективные практики прогнозирования текущей и прогнозной потребности региональной системы образования в педагогических кадрах;

- активнее использовать механизм целевого обучения в целях минимизации потребности региональных систем образования в педагогических кадрах;

- установить региональную стипендию студентам, обучающимся по целевому договору в рамках подготовки по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки».

4. Образовательным организациям проводить информационную и разъяснительную работу о достоинствах целевой подготовки с выпускниками, завершающими освоение программы среднего общего образования, и их родителями.

Список литературы

[1] Сведения по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на начало 2023/24 учебного года (дата обращения: 12.04.2025).

[2] Сведения по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на начало 2024/25 учебного года (дата обращения: 12.04.2025).

[3] Федеральный закон от 14 апреля 2023 года № 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 года № 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».

Bibliography (Transliterated)

[1] Information on the federal statistical observation form No. OO-1 "Information on the organization implementing educational activities under the educational programs of primary general, basic general, secondary general education" at the beginning of the 2023/24 academic year (date of access: 12.04.2025).

[2] Information on the federal statistical observation form No. OO-1 "Information on the organization implementing educational activities under the educational programs of primary general, basic general, secondary general education" at the beginning of the 2024/25 academic year (date of access: 12.04.2025).

[3] Federal Law of April 14, 2023 No. 124-FZ "On Amendments to the Federal Law "On Education in the Russian Federation".

[4] Resolution of the Government of the Russian Federation of April 27, 2024 No. 555 "On targeted training in educational programs of secondary vocational and higher education".

© М.Е. Юрин, 2025

Поступила в редакцию 08.04.2025

Принята к публикации 24.04.2025

Для цитирования:

Юрин М.Е. Целевое обучение как механизм восполнения кадровой потребности региональной системы образования в педагогах // Инновационные научные исследования. 2025. № 4-2(58). С. 109-117. URL: <https://ip-journal.ru/>